

ARTS

ON THE PRIORITIES OF ETHNOMUSICOLOGY

Mammadova (Sarabskaya) R.

*Doctor of art, professor,
head of department "Interrelation of arts"
of Institute of Architecture and Art of ANAS*

О ПРИОРИТЕТАХ ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ

Мамедова (Сарабская) Р.А.

*доктор искусствоведения, профессор,
Институт архитектуры и искусства НАН Азербайджана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10594187>*

Abstract

This article examines some aspects of K.Kvitka's theory "from simple to complex", as well as the role of K.Kvitka's ideas in the development of musical turkology. Emphasizes the relevance of K.Kvitka's ideas in modern ethnomusicology. It is assumed that, following the theoretical postulates of Kvitka, it is possible to classify the stadial stages of the evolution of the musical art of the Turkic space. The general stadium determinants of the music of the Turkic-speaking peoples, in additions to the comparative genre level, can also give tangible, important results.

Аннотация

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты теории К.Квитки «от простого к сложному», а также роль идей К.Квитки в развитии музыкальной тюркологии. Подчеркивается актуальность идей К.Квитки в современном этномузыкознании. Предполагается, что, следуя за теоретическими постулатами К.Квитки возможна классификация стадийных этапов эволюции музыкального искусств тюркского пространства. Общие стадийные детерминанты музыки тюркоязычных народов, помимо сравнительного жанрового уровня также могут дать осязаемые, важные результаты.

Keywords: culture, turkology, music, ethnos, formula, model, mode, intonation.

Ключевые слова: культура, тюркология, музыка, этнос, формула, модель, лад, интонация

Как хорошо известно, одной из основных задач музыкальной тюркологии является сравнительный анализ азербайджанской музыки с музыкой тюркоязычных народов. Обращение к трудам выдающегося этномузыколога К.Квитки позволяет изучать проблемы музыкальной тюркологии в разнообразии эволюционных аспектов.

Одним из методов сравнительного анализа К.Квитка считал следующей: «Искомый национальный элемент в музыке определенного народа может быть выяснен только после удаления всего того, что в ней есть общего с музыкой иных народов и должно быть отнесено к общему фонду» [1, с. 8]. Так, К.Квитка был против подходов к такому сравнительному анализу, при котором гипотетически объявляется общность музыкального фольклора определенного региона.

Не случайно К.Квитка с большой осторожностью относился к периодизации сравнительного анализа, в частности, к фольклору, имеющему позднейшие «наслоения» музыкального языка, когда связи внутри регионального функционирования музыкальной культуры были ослаблены. Данное утверждение выдающегося ученого аргументирует обращение к поиску формульных оснований, типологий в сравнительном анализе, опуская при этом разницу целостных мелодических текстов.

Поставленные известными фольклористами вопросы актуальны по сей день, ибо недостаточно исследованы. Например, нет ответа на вопрос, сформулированный в начале XX века К.Квиткой, который касается музыки славянских народов. Отметим его востребованность и в контексте музыкальной тюркологии. Ученый писал: «Сохранялись ли на славянской почве к тому времени, когда началось фиксирование народных мелодий с научными установками, те особенности музыкального творчества, какие можно предполагать существовавшими в эпоху создания их музыкальной культуры, при более тесном общении» [1, с. 8]. Поскольку ответ на данный вопрос требует глубоких археологических, исторических, этнографических исследований, мы пошли вслед за лингвистами и сосредоточились на известных идентичных формулах тюркского «языка» музыкального мира.

Методика анализа музыкального фольклора К.Квитки по схеме «от простого к сложному» дает определенные результаты кодификации музыки тюркоязычных народов. Следуя за известными учеными возможно предложить классификации стадийных этапов эволюции музыкального искусства тюркского пространства. Безусловно, это задача сложная, ибо требует огромного количества материала разных регионов тюркского мира, разных

эволюционных стадий развития музыкального искусства. На наш взгляд, общие стадиальные детерминанты музыки тюркоязычных народов, помимо сравнительного жанрового уровня также могут дать определенные результаты. Безусловно, что межжанровый сравнительно-типологический анализ более информативным. Вместе с тем, сформулированные этномузыковедами определенные стадиальные характеристики музыкального фольклора могут демонстрировать идентификации в музыке тюркоязычных народов.

Общие стадиальные детерминанты музыки тюркоязычных народов, помимо сравнительного жанрового уровня также могут дать определенные результаты. Хотя, безусловно, что межжанровый сравнительно-типологический анализ является более информативным. Сформированные этномузыковедами определенные стадиальные характеристики музыкального фольклора, также могут демонстрировать идентификации в музыке тюркоязычных народов.

Жанровая система отражает эволюцию, но не является эволюцией музыкального языка. Хотя исследование жанров, функционирующих в азербайджанской народной музыке важно и необходимо.

Близкое родство образцов музыкального фольклора тюркоязычного пространства в большей или меньшей степени является фактором культурной общности. Очевидно, что общие тюркские реалии определяют важные совпадения культуры, искусства, художественного творчества. Так, например, К.Квитка считал, что необходима генетическая систематизация музыкального фольклора славянских народов. Позже появилось такое направление как музыкальное славяноведение с несущим термином архетипа Гошовского, теория формульности И.Земцовского и т.д.

Максимальная интенсификация изучения проблем музыкальной тюркологии тесно связана с расширением конкретного материала исследования. Вместе с тем, необходим отбор материала, в котором аккумулированы наиболее яркие и значимые детерминанты идентификаций музыки тюркского мира. На наш взгляд, выдвигание на первый план фундаментальных совпадений позволит далее углублять сравнительный анализ по регионам. И если первый этап свидетельствует об универсалиях в музыкальной культуре тюркских народов, то второй – о специфике.

Безусловно, что региональные культуры имеют свои зональные отличия. И проведение сравнительного анализа по такого рода зонам – это необходимое слагаемое сравнительного анализа; более того, его следующий этап. Предлагается поиск общетюркского инварианта, за основу которого берется генформульный ряд азербайджанской народной музыки. По нашему мнению, процесс аналитической реконструкции позволит от общих векторов перейти к зональным, а далее, к специфичным для каждой музыкальной культуры тюркского мира.

Теория К.Квитки «от простого к сложному» может так или иначе дискутироваться, однако в

условиях азербайджанской ладовой системы изучение азербайджанского музыкального фольклора по указанному принципу может быть целесообразным. Более того, стать одной из парадигм сравнительного анализа. Привлекая к анализу узкообъемные лады, и сравнивая данные звукоряды в музыке тюркоязычных народов, мы получаем возможность рассуждать о первичном слое раннефольклорной мелодики. Вместе с тем, мы опираемся не только на звукорядовый олигатонный приоритет, то и обращаемся к функциональной «жизни» лада.

Выстроим «цепочку» сравнительного анализа следующим образом. Сравнительный анализ позволяет проводить дифференциации типологически сходных геноформул. Так, классифицируем анализ на геноформульный ряд олигатонного типа, с преобладанием повторности одного опорного стержня. Следующий уровень сравнения – это музыкальные образцы квартного и квинтового функционального круга. Кроме того, сравнительный анализ показывает, что в узкообъемных ладах изменения в процессе вариантного развития идентичны. Чем более расширяется диапазон, тем более проявляют себя и различия в анализируемых образцах.

В силу сказанного в качестве методологической основы используем сравнительно-функциональный анализ. Последнее возможно, поскольку исторический отбор ладофункциональных звукосочетаний опирается на логику интонируемых музыкальных звуков в исполнительской практике.

Предлагая некоторые аспекты сравнительного анализа, отметим, что в формульных попевах кристаллизовались потенции ладофункциональных отношений. Более того, они приобретали порождающий характер и служили вектором сложения музыкальной системы. В этом смысле обратим внимание на то, что детализация функциональных отношений зависима от специфики музыкальных образцов. Особенности языка азербайджанского и турецкого музыкального фольклора определяются «жизнью лада» в каждом конкретном примере. Функционально-смысловое содержание идентично в разных музыкальных традициях. Например, тоническое экспонирование, устремления вводнотоновых функциональных процессов. Вместе с тем, мелодическая конкретика зависима от исполнительских нюансов, которые вносят свои коррективы в анализируемых материалах.

Говоря об эволюции музыкально-выразительных средств азербайджанской музыки, исследователь Г.Махмудова подчеркивает роль процессов их длительного отбора и совершенствования. По ее мнению, «...несмотря на изменчивость интонационного строя, в интонационном «словаре» существуют такие стабильные ... опорные выразительные средства, которые характеризуют некие изначальные исходные параметры музыкальной культуры» [2, с. 4]. В этом аспекте, геноформула кристаллизует процессы эволюции.

Рассматривая стадиальные параметры интонационных процессов, отметим общеязыковые свойства, как национально-специфические так и уни-

версалии тюркской музыкальной «речи», ибо яркость и константность выразительности мелодических моделей, определяемых нами как геноформульный ряд функционирует предельно ясно.

Геноформульный ряд, иначе говоря, тонические каденции азербайджанских ладов отражают не только характеристики национального строя азербайджанской музыки. Данные модели заключают в себе эволюционные параметры музыкальной культуры. Генетическая реконструкция общетюркской формульности, позволяет утверждать, что геноформула имеет идентичный знаковый статус в анализируемых музыкальных локациях, ибо в геноформулах отразились ладоинтонационные универсалии тюркской ментальности.

В конце позапрошлого XIX века – в начале XX века ученые считали, что в контекст эволюционной, исторической схемы развития с необходимостью следует включать мелодические образцы раннефольклорного интонирования. Безусловно, в современной науке известны и противники этой теории, но, в то же время, нет и научных трудов, которые бы на обширном материале ее опровергали. Будем учитывать основной вектор концепции «от простого к сложному» - наиболее ранние образцы музыкального фольклора ограничиваются узким звуковым диапазоном. Примечательно, что рассматривая музыкальные образцы олигатоники, этномузыкологи считали их тонально состоятельными. В работах известных этномузыковедов не раз характеризовались устойчивые мелодические типы, выявляемые в процессе анализа музыкального фольклора того или иного региона. Достаточно было указать на диапазон, интервалику диапазона и заключительный устой.

К.Квитка считал, что необходима генетическая систематизация музыкального фольклора. Позже появилось такое направление как музыкальное славяноведение с несущим термином архетипа В.Л.Гошовского, теория формульности И.Земцовского.

Обзор концепции К.Квитка, обращение к мнению ведущих этномузыкологов конца XIX века –

начала XX века Европы и России, опора на современные исследования древних ладовых систем позволяют говорить о том, что на протяжении веков музыкальное искусство эволюционировало по нескольким векторам. Так, с одной стороны, существовал процесс саморазвития первичных импульсов, формирования аутентичных традиций. С другой стороны, в результате взаимодействия с инонациональным музыкальным материалом, шло обогащение локальной культуры.

Обращение к трудам К.Квитки обусловлено не только их значением в истории этномузыкознания. В азербайджанском этномузыкознании работы К.Квитки не анализировались и не были основой методологических основ в трудах азербайджанских музыковедов. Комментируя только одну работу К.Квитки «Первобытные звукоряды» В.Л.Гошовский писал: «Работа Квитки, не имеющая себе равной в музыковедческой литературе, осталась неизвестной за пределами Советского Союза, а большинство советских музыковедов проявило к ней полное равнодушие. Тем не менее «Первобытные звукоряды» - поворотный пункт в области исследования древнейших ладовых систем, как с точки зрения методологии, так и критического охвата материала. Это – выдающиеся достижения мировой науки, предвосхитившее на тридцать с лишним лет развития научной мысли в странах Европы [1, с. 276].

Список литературы:

1. Квитка И.В. Избранные труды в двух томах. Т. 1. М., Сов. композитор, 1971.
2. Махмудова Г.Р. Генезис и эволюция остигатности в азербайджанской музыке. Баку, Нурлан, 2006.
3. Мамедова Р.А. Очерки по этномузыкологии. Баку, Авгора, 2016.
4. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. М., Музыка, 1988.